

BAKTERIYALARNING SISTEMATIKASI, TUZILISHI, TARQALISHI VA AHAMIYATI

Boykhonova Hilola Dinmuhammadalixon qizi
ADPI Biologiya yo'nalishi 203-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504442>

Abstract: This thesis provides a detailed explanation of the systematics, structure, distribution, and significance of bacteria. Bacteria are prokaryotic organisms, and their various groups, habitats, and ecological roles play an important part in the ecosystem.

Аннотация: Данная работа подробно освещает систематику, структуру, распространение и значение бактерий. Бактерии — это прокариотические организмы, и их различные группы, места обитания и экологическая роль играют важную роль в экосистемах.

Key words: bacteria, systematics, structure, distribution, ecological role, prokaryotic organisms, nitrogen fixation, biotechnology, microbiome, antibiotic resistance.

Ключевые слова: бактерии, систематика, структура, распространение, экологическая роль, прокариотические организмы, азотфиксирование, биотехнология, микробиом, антибиотикорезистентность.

Bakteriyalar – bu mikroskop ostida ko'rinadigan, bir hujayrali, oddiy tuzilishga ega organizmlar bo'lib, prokaryotlar guruhiga kiradi. Ular biosferaning deyarli barcha joylarida, jumladan, tuproq, suv, atmosfera va hatto ekstremal sharoitlarda ham uchraydi. Bakteriyalar biologik tasniflashda prokaryotlar domeniga kiradi va ikkita asosiy guruhga bo'linadi: Arxeya – ekstremal sharoitlarda yashovchi bakteriyalarga o'xshash organizmlar. Ular o'ziga xos metabolizmga va genetik xususiyatlarga ega. Eubakteriyalar (haqiqiy bakteriyalar) – ko'pchilik bakteriyalar shu guruhga kiradi. Eubakteriyalarni sistematikasiga qarab quyidagilarga bo'lish mumkin: 1. Gramm musbat bakteriyalar: Masalan, Staphylococcus, Streptococcus. 2. Gramm manfiy bakteriyalar: Masalan, Escherichia coli, Salmonella. 3. Spirillalar: Spiral shakldagi bakteriyalar, masalan, Treponema pallidum. 4. Ko'ksimon bakteriyalar: Masalan, Mycobacterium tuberculosis. 5. Aktinomitsetlar: Ko'pincha zamburug'ga o'xshash xususiyatlarga ega, masalan, Streptomyces. 2. Bakteriyalarning tuzilishi: Bakteriyalar prokaryotik hujayra tuzilmasiga ega bo'lib, ular odatda quyidagi qismlardan iborat: Hujayra devori: Peptidoglikan moddasidan tashkil topgan va shaklni saqlaydi. Plazmatik membrana: Moddalar almashinuvini boshqaradi. Sitoplazma: Hujayra organellalari va DNK joylashgan suyuqlik. Nukleoid: Hujayraning genetik materiali (bir zanjirli halqasimon DNK). Ribosomalar: Oqsil sintezida ishtirok etadi. Flagella (qamchi): Harakatlanishga xizmat qiladi. Fimbriyalar yoki piluslar: Yopishish yoki genetik material almashish uchun ishlatiladi. 3. Bakteriyalar Yer sharining barcha muhitlarida uchraydi: Tuproqda: Organik moddalarni parchalashda va unumdorlikni oshirishda ishtirok etadi. Suv havzalari: Suvning o'z-o'zini tozalash jarayonida qatnashadi. Atmosferada: Bulut hosil qilish va yog'ingarchilikni qo'zg'atishga yordam beradi. Organizmlarda: Odamlar, hayvonlar va o'simliklarning ichki va tashqi muhitida yashaydi.

Bakteriyalar ekstremal muhitlarda ham uchraydi, masalan: Issiq geotermal buloqlarda (Thermophiles). Tuzli ko'llarda (Halophiles). Muzli hududlarda (Psychrophiles). Kislotali yoki gidroksidli sharoitlarda (Acidophiles va Alkaliphiles). 4. Bakteriyalarning ijobiy ahamiyati: 1.

Tabiatda modda aylanishi: Azot fiksatsiyasi (Rhizobium). Organik moddalarni parchalanishi (saprotrof bakteriyalar). 2. Ovqat sanoati: Sut mahsulotlari (masalan, yogurt va pishloq ishlab chiqarishda *Lactobacillus* ishlatiladi). 3. Dori-darmon ishlab chiqarish: Antibiotiklar (*Streptomyces* turlari). Vitaminlar (masalan, B12 vitamini). 4. Biotexnologiya va gen muhandisligi: Genetik modifikatsiyalangan bakteriyalar insulin ishlab chiqarishda qo'llaniladi. 5. Atrof-muhitni tozalash: Bioremediasiya (neftni parchalovchi bakteriyalar). Salbiy ahamiyati: 1. Kasallik qo'zg'atuvchilar: Odamlarda: Vabo (*Vibrio cholerae*), sil (*Mycobacterium tuberculosis*). Hayvonlarda: Brutsellyoz (*Brucella*). O'simliklarda: Barg kuyishi, ildiz chirishi. 2. Oziq-ovqat buzilishi: Masalan, botulizm bakteriyalari (*Clostridium botulinum*). 3. Atrof-muhitni ifloslantirish: Suvda nojo'ya bakteriyalarning ko'payishi. Bakteriyalarning ekologik roli. Bakteriyalar tabiatning o'z-o'zini boshqarish va modda almashinuv jarayonlarida muhim ahamiyatga ega: 1. Uglerod aylanishida: Organik moddalarni parchalash orqali karbonat angidridni ajratib chiqaradi. Fotosintezchi bakteriyalar (masalan, siyanobakteriyalar) atmosferaga kislorod chiqaradi. 2. Azot aylanishida: Azot fiksatsiyasi (tuproq bakteriyalari *Rhizobium*, *Azotobacter*). Azot birikmalarining denitrifikatsiyasi (*Pseudomonas denitrificans*). 3. Fosfor va oltingugurt aylanishida: Fosfat va sulfat moddalarini organik moddalarga aylantirishda qatnashadi. 4. Mutualizm va simbioz: Masalan, o'simlik ildiz nodularidagi azotni bog'lovchi bakteriyalar. 5. Odam ichak mikroflorasidagi foydali bakteriyalar (masalan, *Lactobacillus* va *Bifidobacterium*). 6. Zamonaviy tadqiqotlarda bakteriyalar:

Bakteriyalarni o'rganish zamonaviy fan va texnologiyalarda muhim o'rin tutadi: 1. Genetik modifikatsiya: Bakteriyalar genetik manipulyatsiya uchun qulay model bo'lib, CRISPR-Cas9 texnologiyasida asos sifatida foydalaniladi. Rekombinant DNK texnologiyasi yordamida bakteriyalar insulin, o'sish gormonlari va boshqa farmatsevtik moddalarning manbai bo'lib xizmat qiladi. 2. Mikrobiom tadqiqotlari: Inson mikrobiomi sog'liqni saqlash va kasalliklarning oldini olish uchun muhim tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi. Ichak mikroflorasi ovqat hazm qilish, immunitetni mustahkamlash va ruhiy holatga ta'sir qiladi. 3. Ekstremofil bakteriyalar: Ekstremal sharoitlarda yashovchi bakteriyalar yangi enzim va biotexnologik mahsulotlar yaratishda ishlatiladi. Masalan, gidrotermal buloqlardagi *Thermus aquaticus* bakteriyasidan PCR texnologiyasida qo'llaniladigan Taq polimeraza fermenti olinadi. 7. Bakteriyalarning muammoli jihatlari va qarshi kurash usullari. Muammo: Ba'zi bakteriyalar, masalan, *Staphylococcus aureus* (MRSA) va *Mycobacterium tuberculosis*, antibiotiklarga chidamli bo'lib qolmoqda. Yechimlar: Yangi antibiotik turlarini kashf qilish. Bakteriofaglarni (bakteriyalarni yo'q qiluvchi viruslar) ishlatish. Probiyotik va prebiotiklardan foydalanish orqali mikroflorani boshqarish. Biologik xavfsizlik: Ba'zi bakteriyalar biologik qurol sifatida ishlatilishi mumkin, masalan, *Bacillus anthracis* (sibir yarasi). Bu turdagi xavf-xatarlarni nazorat qilish uchun maxsus tadqiqot markazlari va xavfsizlik choralari kuchaytirish talab qilinadi. 8. Kelajakdagi istiqbollari; Bakteriyalarni o'rganish va ulardan foydalanish kelajakda quyidagi sohalarni rivojlantirishga xizmat qiladi: 1. Tibbiyot: Antibiotiklarning yangi avlodini yaratish. Mikrobiom manipulyatsiyasi orqali individual terapiyalar ishlab chiqish. 2. Atrof-muhitni muhofaza qilish: Bioplastiklar ishlab chiqaruvchi bakteriyalarni kengaytirish. Ekologik toza o'g'it va pestitsidlar yaratish. 3. Energiya ishlab chiqarish: Biogaz ishlab chiqarishda metanogen bakteriyalarni qo'llash. Mikrob yoqilg'isi xujayralari orqali energiya olish. 4. Kosmik tadqiqotlar: Ekstremal muhitda yashovchi bakteriyalar boshqa sayyoralar

hayotini o'rganishda model sifatida ishlatiladi. O'simlik o'stirish uchun bakteriyalardan foydalanish imkoniyati Mars va boshqa sayyoralarni o'zlashtirish uchun ahamiyatlidir.

Xulosa: Bakteriyalar hayotning asosiy qismidir va ular tirik organizmlarning rivojlanishidan tortib, ekologik tizimlar barqarorligigacha muhim rol o'ynaydi. Ularga nisbatan chuqurroq tadqiqotlar nafaqat biologiya, balki texnologiya, tibbiyot va atrof-muhitni muhofaza qilish sohalarida yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, bakteriyalarning salbiy ta'sirini kamaytirish va ulardan samarali foydalanish uchun insoniyatning ularga bo'lgan bilim darajasi doimiy ravishda oshirib borilishi kerak.

References:

1. Xo'janazarov.O'E, Mavlonov. X, Sadinov J.S. "Botanika o'simliklar sistematikasi" Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" 2022.
2. Prator O', To'xtayev A.S, Azimova.F.O', Saparboyev F.Z, Umaraliyeva M.T. "Biologiya" (botanika 6-sinf darslik) Toshkent- "O'zbekiston", 2017.
3. Ikromov M.I, Normurodov X.N., Yuldashev A.S. "Botanika" Toshkent "O'zbekiston" 2002.
4. Mustafayev. S, Ahmedov O'. Botanika – T: "O'zbekiston", 20066